
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 371.3

DOI 10.5281/zenodo.6424706

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

GAMIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS THROUGH ONLINE PLATFORMS

ВОЛЬНЫХ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Новосибирский государственный педагогический университет.

VOLNYKH EVGENII SERGEEVICH,

Novosibirsk state pedagogical University.

В данной статье раскрывается понятие геймификации, описывается специфика ее применения в рамках решения задач, предусматривающих повышение уровня вовлечения студентов в процесс электронного образования. На основе полученных результатов дана оценка эффективности применения геймификации на практике, обсуждаются практические аспекты геймификации образовательного процесса на примере созданных образовательных проектов на базе Moodle LMS версии 3.1 в контексте вузовского обучения. Сделан вывод о перспективах геймификации в образовательной сфере и отмечена её роль на пути к более успешному образовательному процессу.

This article reveals the concept of gamification, describes the specifics of its application in solving problems involving increasing the level of involvement of students in the process of e-education. Based on the results obtained, an assessment of the effectiveness of gamification in practice is given, practical aspects of gamification of the educational process are discussed on the example of created educational projects based on Moodle LMS version 3.1 in the context of university education. The conclusion is made about the prospects of gamification in the educational sphere and its role on the way to a more successful educational process is noted.

Ключевые слова: электронное образование; Moodle; геймификация; оценивание; мотивация, эффективность.

Key words: e-education; Moodle; gamification; evaluation; motivation, efficiency.

В условиях современной информационной реальности большинство передовых университетов всего мира успешно применяют систему образовательного процесса, основанную на использовании онлайн-платформ.

Электронное обучение (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic Learning) – это система обучения при помощи информационных и электронных технологий.

На территории Российской Федерации формат онлайн-обучения внесен в статус официального образования в 2013 г. С тех пор высшие учебные заведения имеют право предоставлять обучающие программы в режиме онлайн, используя электронные технологии [9].

Данная реформа образования позволила сделать процесс обучения максимально доступным, теперь получать образование можно было из любой точки мира, где есть интернет, и в любое удобное время. Предполагалось, что такие глобальные изменения структуры обучения приведут к увеличению уже угасшей на тот момент мотивации студентов к процессу обучения, повысит вовлеченность и заинтересованность в обучении. Однако, несмотря на такие положительные перемены образовательного процесса, вовлеченность студентов к обучению не повысилась [5].

Интернет изменил все, но и не поменял ничего. Например, массовые онлайн-курсы (МООС): лекции читают одни из лучших преподавателей, курсы разрабатывают самые престижные университеты, обучение предоставляется совершенно бесплатно, да и слушать лекции можно в удобное время. Данные курсы вызвали бурю энтузиазма, но согласно проведенному в 2013 г. исследованию пенсильванского университета (Penn GSE) – энтузиазм длился недолго. Согласно полученным данным, предоставленным онлайн-ресурсом Coursera, из общего количества зарегистрированных человек около 60% прослушали минимум одну лекцию и всего около 14% полностью завершили обучение по какому-либо курсу или завершили его хотя бы на половину [14].

В связи с бурным ростом IT-сектора, развитием информационных технологий и активным расширением рынка онлайн-образования на свет появляется большое количество обучающих курсов в абсолютно любой сфере. Наряду с увеличением производства обучающих курсов, меняется и их структура, конкурентная борьба между поставщиками онлайн-обучения за внимание и приверженность к обучению студентов, заставляет создателей обучающих курсов внедрять новейшие мультимедийные технологии, такие как 3D-VR-технологии, геймификация и др. В данной статье подробно будут рассмотрены применяемые элементы геймификации.

Геймификация или игрофикация – это применение в неигровых процессах специальных игровых подходов, используемых в компьютерных играх, для повышения вовлеченности участников, иными словами, это построение игрового процесса вокруг образовательного контента. Существует понятие игрового обучения, когда процесс обучения строится вокруг какой-либо развлекательной игры [3]. Термины игровой процесс и геймификация зачастую используются как синонимы, а с учетом единой концепции их существования, оба термина характеризуют собой различные методики привлечения людей к образовательному процессу.

Принципы, заложенные в основе геймификации:

- создание специальной игровой легенды, следуя которой у пользователя возникает чувство эмоциональной вовлеченности;
- постепенное погружение пользователя в обучающий процесс за счет поэтапного увеличения уровня сложности выполняемых задач;
- получение постоянной пользовательской обратной связи, что позволяет осуществлять динамическую корректировку поведения пользователей.

В настоящее время как в электронном, так и в традиционном обучении, отчетливо прослеживается кризис отсутствия мотивации у обучающихся [6].

К элементам игрофикации относятся: подсчет количества очков, создание разноуровневой структуры обучения в зависимости от уровня приобретенных знаний и навыков, создание внутриигровой системы поощрения и наказания, внутриигровой доски почета или рейтинговой шкалы, внедрение виртуальных валют, отображение шкалы прогресса и др. – все используемые методы направлены на формирование здорового соперничества. Электронные платформы, использующие геймификацию, имеют серьезное конкурентное преимущество, т. к. современное поколение Y привыкло к компьютерным играм. Подходы, использовавшиеся пару десятков лет назад, уже малоэффективны: обучение, представляющее из себя баналь-

ную передачу информации, воспринимается обучающимися как скучный и неинтересный процесс.

Компании, внедряющие различные мультимедийные элементы геймификации, ориентируются на будущее, т. к. очевидно, что в скором времени системы обеспечения лояльности клиентов, управления персоналом и другие будут построены по принципу игрофикации.

Оглянувшись в прошлое, можно обнаружить, что описание практики использования игр в рамках обучения и воспитания содержится еще в древних письменах [13]. Воспитание детей сопровождалось испытаниями, состязаниями, и т. д., например, обучение мальчиков заканчивалось состязанием с учителем [12].

Возможности применения игрофикации безграничны, данный метод возможно применять в любой области [11]. Многие крупные компании специально создают игры в корпоративных целях, например, одна из крупнейших сетей отелей – Marriott. С помощью созданной игры потенциальные сотрудники компании могут побывать в роли менеджеров отелей, примеряя на себя все будущие обязанности, обучаются принципам и знакомятся с политикой компании. Такой подход позволяет привлекать молодое поколение, что немаловажно в плане будущих перспектив компании, ведь именно молодое поколение в рядах сотрудников, позволит в дальнейшем добиться еще лучших показателей бизнеса [2].

Современные поставщики онлайн-образования, в связи с растущей конкуренцией и снижением вовлеченности современного общества к образованию, вынуждены привлекать специалистов, которые могут реализовать различные элементы геймификации. Помимо уже перечисленных в статье элементов геймификации, существуют более глубокие и сложные принципы построения, с помощью которых удастся не только привлечь внимание к обучению, но и сформировать стремление продолжать игру [7]. К таким элементам относятся:

1. Тайна – элемент, который характеризуется необходимостью поиска некой информации, которая будет использована для возможности перехода на следующий уровень. Учащийся должен правильно использовать информацию, но прежде ее найти. Например, найти спрятанный ключ от закрытой двери.

2. Вызов – данный принцип предполагает постоянный процесс создания трудностей для прохождения игры, однако уровень создаваемых препятствий должен расти постепенно, чтобы обучающийся имел возможность на первых этапах без труда преодолевать оказываемое интеллектуальное сопротивление, получая тем самым положительные эмоции.

3. Риск – этот принцип характеризуется созданием таких условий, при которых обучающийся может потерять накопленный опыт, трансформированный в монеты внутренней валюты или «жизни». Это может возникнуть в случае ошибочного действия, в силу чего обучающийся стремится играть безошибочно, для чего ему необходимо развивать концентрацию внимания и восполнять багаж теоретических знаний.

4. Видимость прогресса – визуализация пройденных этапов, позволяющая сконцентрироваться на эффективном прохождении оставшегося пути.

5. Эмоциональный контент – игры могут вызывать различные эмоции от гнева до восторженного счастья, что выгодно отличает их от привычного процесса обучения.

Примеры геймификации в образовании. Ribbon Hero [16] – это игра, направленная на изучение основных инструментов MicrosoftOffice. Учащиеся выполняют различные задания в виде изменения текстового формата, дизайна страниц и др., за успешное выполнение которых получают очки. Ribbon Hero выгружает сведения о прогрессе учащихся на Facebook, создавая конкуренцию.

Lifesaver [17] – игра, которая обучает навыкам первой помощи при неотложных жизнеугрожающих ситуациях, таких как утопление, тепловой удар, сердечный приступ и т.д.

Virtonomics [19]. Сюжет игры построен вокруг бизнес-сообщества и экономики. Используя знания, стратегическое и аналитическое мышление, игроки должны реализовывать эффективные бизнес-стратегии.

Одной из самых популярных игр, использующихся в геймификации, считается знаменитая инди-игра Minecraft (см. рис. 1). Стремительный рост популярности данной игры привел к тому, что еще с 2011г. данная инди-игра в различных модификациях применяется в качестве обучающих курсов по программированию, архитектуре, математике, гейм-дизайну и др. в США и Швеции [10].

Рис. 1. Архитектурная постройка в Minecraft, созданная игроком.

Также широкую популярность приобрела игра Assassin`s Creed: Origins. Данная игра не имела ранее обучающих модулей и зарекомендовала себя как развлекательная. Однако, в указанной, последней части создатели включили модуль Discovery Tour, который позволяет исследовать Египет, не отвлекаясь на основной сюжет (см. рис. 2).

Рис. 2. Постер к игре Assassin`s Creed: Origins.

Однако, помимо преимуществ использования геймификации в образовательном процессе, существуют и недостатки [4]. К недостаткам геймификации относятся: чрезмерный азарт и формирование чрезмерной конкуренции, в результате чего теряется обучающая суть; низкая мотивация преподавателей использовать новейшие мультимедийные технологии в обучении.

Рассмотрим особенности игрофикации на базе платформы Moodle LMS версии 3.1 в контексте обучения высших учебных заведений. В Томском политехническом университете, на базе платформы Moodle LMS создан электронный курс, в котором применяется награда как элемент геймификации. За успешное прохождение разных циклов обучения студенты получают монеты разного достоинства прошлых веков. Автор методики – И.В. Ряшенцев – утверждает, что процесс награждения студентов, пусть и виртуальный, погружает их в игровую атмосферу, формирует дух соперничества, в результате чего негативное отношение к обучению сменяется на более позитивное [7].

Moodle LMS – это платформа, позволяющая бесплатно создавать и интегрировать веб-приложения, причем создание и интеграцию нужных приложений, благодаря удобному интерфейсу и встроенному «конструктору» приложений, сможет выполнить человек, не владеющий навыками программирования. Такие анимированные приложения, например могут откликаться на ответ выступающего, создавая эффект присутствия преподавателя, что также способствует повышению мотивации к обучению.

Данная платформа позволяет использовать как систему поощрений, так и систему штрафов, благодаря внедрению специальной внутренней валюты, что дополнительно создает азарт обучающему процессу и дисциплинирует пользователя [6]. Данную систему можно реализовать в Moodle LMS во время создания теста, редактируя его настройки, выбрать, например, «среднюю оценку» за тест. Это означает, что оценивание будет происходить путем сложения баллов всех выполненных и разрешенных попыток за тест и вычисления среднеарифметического.

Подвод итог вышесказанному, важно отметить, что геймификация не предназначена для красивой подачи учебного материала, но преследует глобальную цель – преодоление мотивационного кризиса среди студентов, увеличение вовлеченности и сохранение заинтересованности в обучении на протяжении длительного времени, за счет применения различных элементов игрофикации, заимствованных из компьютерных игр.

Геймификация предполагает внедрение в образовательный процесс различных элементов игрового стиля, вовлекающих в него учащегося [1]. Однако очень важно соблюдать баланс между обучением и игрой [15].

Геймификация не решит одновременно все проблемы с недостаточной мотивацией и заинтересованностью студентов к обучению, но это большой шаг на пути к более успешному образовательному процессу [18].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахметьева И.А., Яйлаева Р.Н. Игрофикация в образовании // *Colloquium-journal*. 2019. № 21(45). Ч. 3. С. 10-13.
2. Геймификация. URL: <https://vsetreningi.ru/schools/geymifikaciya> (дата обращения: 23.03.2022).
3. Игрофикация в обучении. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20103> (дата обращения: 23.03.2022).
4. Капкаев Ю.Ш., Лешинина В.В., Бенц Д.С. Геймификация образовательного процесса // *Проблемы современного педагогического образования*. 2019. № 63-2. С. 213-216.
5. Крэйг Р. Программируем с Minecraft. Создай свой мир с помощью Python / К. Ричардсон; пер. с англ. Станислава Ломакина; [науч. ред. Г. Гаджиев]. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2017. 368 с.

6. Коваль Н.Н. Геймификация в образовании // Педагогическая наука и практика. 2016. № 2(12). С. 25-29.
7. Кризисы мотивации и смешанное обучение. URL: <https://newtonew.com/higher/motivation-in-blended-learning> (дата обращения: 23.03.2022).
8. Критерий знаков // Онлайн-калькулятор. URL: <http://www.infamed.com/stat/s03.html> (дата обращения 23.03.2022).
9. Можаяева Г.В., Ареникина Е.А., Бабанская О.М. Лучшие практики электронного обучения: материалы II методической конференции. Томск: Изд-во Том. ун-та. 2016. 108 с.
10. Орлова О. В., Титова В. Н. Геймификация как способ организации обучения // Вестник ТГПУ 2015. № 9(162). С. 60-63.
11. Плиева А.О., Мамалова Х.Э. Применение игровых методов обучения в создании рефлексивно-образовательной среды вуза // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 6(85). С. 232-234.
12. Ставцева И.В., Вагина Т.С. Влияние геймификации на мотивацию к обучению: опыт внедрения геймифицированного онлайн-курса в дисциплину «История и культура стран изучаемого языка» // Вестник ЮУрГУ Сер. Лингвистика. 2019. Т. 16. № 1. С. 33-38.
13. Ярхо В. Как учили и учились в Древней Руси // Наука и жизнь. 2002. № 7. С. 54-59.
14. Bato J.A.P., Marcial D. E. Students' attitudes towards the development of an online guidance counseling system// Information Technologies and Learning Tools. 2016. Vol 56. № 6. pp. 40-50.
15. Duolingo // Учите английский бесплатно. URL: <https://en.duolingo.com> (дата обращения 23.03.2022)
16. Harris L., Wyatt-Smith C., Adie L. Using data walls to display assessment results: a review of their affective impacts on teachers and students // Teachers and Teaching. 2020. Vol. 26(1). pp. 50-66.
17. Martin Persy. Lifesaver // UNIT9. URL: <https://www.unit9.com/project/lifesaver-cpr> (дата обращения 23.03.2022)
18. Microsoft Unveils Ribbon Hero 2.0 // GamificationCo. URL: <http://www.gamification.co/2011/04/26/microsoftribbon> (дата обращения 23.03.2022)
19. Virtonomics // Business simulation games. URL: <https://virtonomics.com> (дата обращения 23.03.2022)

© Вольных Е.С., 2022.